

Interazione tra silvicoltura e agricoltura

L'innovazione della coltivazione del mais tra le file di pioppi

www.af4eu.eu

Mais in un impianto di pioppi del primo anno, Santa Fe, Granada.

La coltivazione dei pioppi nella provincia di Granada offre una serie di vantaggi che vanno dal miglioramento ecologico dell'ambiente alla promozione economica e sociale del territorio.

La società AgroserVICIOS Hijo de Celedonio S.L. ha incorporato la coltivazione del mais nella produzione di pioppi. Questa pratica era già in uso in passato nella zona della Vega de Granada, dove si coltivavano diversi prodotti orticoli tra le file di pioppi durante il primo anno di produzione. Oggi, l'industrializzazione della produzione ne ha determinato la quasi totale scomparsa nell'intera area, ma alcuni agricoltori l'hanno recuperata e trasformata in una strategia produttiva.

La coltivazione del mais tra le file di pioppi ottimizza l'uso dello spazio e delle risorse, in particolare la disponibilità di suolo e acqua. Il mais viene seminato per due stagioni.

Dopo queste due stagioni, la coltura di mais viene ruotata nel campo che quell'anno è stato tagliato, in modo che ogni due anni il mais venga piantato su un appezzamento diverso della fattoria, che complessivamente conta 10 appezzamenti. Dal raccolto dell'ultimo mais fino al taglio del legno, e a seconda della disponibilità di pascolo, il bestiame viene utilizzato per gestire la copertura vegetale.

Attualmente ci sono 125 ettari di pioppi divisi in appezzamenti di 10-15 ha ciascuno e ogni anno uno degli appezzamenti viene tagliato. I pioppi, che hanno un ciclo di 10 anni, vengono piantati alla fine di febbraio, mentre il mais viene seminato a metà aprile, approfittando dell'umidità fornita dall'irrigazione dei pioppi in questo periodo. Allo stesso tempo, il mais fornisce una copertura essenziale del terreno per lo sviluppo dei pioppi all'inizio della loro crescita.

La superficie sotto gli alberi che rimane improduttiva rappresenta il 30% dell'area; tuttavia, la resa del mais nel primo anno di pioppi è di 10.000 kg/ha. Nel secondo anno, a causa dell'ombra fornita dai pioppi, la resa del mais si riduce a 6.000 kg/ha. L'elevata redditività del mais permette di aumentare l'efficienza dell'uso del terreno.

Questo sistema garantisce che entrambe le colture possano crescere senza competere per luce e nutrienti. In quanto alberi a crescita rapida, i pioppi forniscono ombra al mais, contribuendo a ridurre la temperatura del suolo e l'evapotraspirazione, favorendo così lo sviluppo del mais durante le calde giornate estive.

Questo modello agricolo consente agli agricoltori di diversificare il proprio reddito. Mentre i pioppi possono essere raccolti ogni 10 anni per la produzione di legname, il mais può essere raccolto annualmente. Ciò fornisce un flusso costante di entrate e riduce il rischio economico.

**Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell**

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agencia per la Gestione dell'Agricoltura e della Pesca dell'Andalusia

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.